

O‘RIN ALMASHTIRISHLAR VA O‘RNIGA QO‘YISHLAR MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nurali Sheraliyevich Ibodulloev

Buxoro Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

Farangiz Sheraliyevna Ibodullayeva

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo‘nalishi

3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola matematika sohasidagi “o‘rin almashtirishlar va o‘rniga qo‘yishlar” mavzusini o‘qitish metodlarini va ularning o‘rgangan paydo bo‘lganligi haqida ma‘lumot beradi. Maqola interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanishni ta‘kidlaydi va pedagogik metodlardan qanday foydalanish haqida so‘zlaydi. Bu metod o‘quvchilarga mavzuni o‘zlashtirishda, nazariy materialni amaliyotga aylantirishda va o‘z fikrlarini bayon qilishda yordam beradi.

Kalit so‘zlar: o‘rin almashtirish, transpozitsiya, inversiya, signatura, *n*-darajali o‘rniga qo‘yish, juft va toq o‘rin almashtirishlar, transpozitsiya.

Kirish

Ta‘limda pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi o‘qitish tizimida o‘quvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o‘quvchilarni o‘quv materiallarini shunchaki yod olishlaridan, avtomatik tarzda takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir. Shundagina o‘quvchilar muhim hayotiy yutuq va muammolar, o‘tiladigan mavzularning amaliyotga tatbiqi bo‘yicha o‘z fikriga ega bo‘ladi, o‘z nuqtai nazarini asoslab bera oladi.

Hozirda yangi metodlarni yoki innovatsiyalarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish haqida gap borganda interfaol usullarining o‘quv jarayoniga qo‘llanilishi tushuniladi. Interfaollik bu o‘zaro ikki kishi faolligi, ya‘ni o‘quv – biluv jarayoni o‘zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o‘quvchi – o‘qituvchining o‘zaro muloqoti asosida kechadi. Interfaollik – o‘zaro faollik, harakat, ta‘sirchanlik, u o‘quvchi va o‘qituvchi muloqotlarida sodir bo‘ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o‘quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o‘zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etadi, va o‘quv sifati va samaradorligini oshiradi. Interfaollik asosida o‘tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o‘quvchi chetda qolmaydi, ya‘ni ular ko‘rgan, bilgan, o‘ylagan fikrlarini ochiq - oydin bildirish

imkoniyatiga ega bo'ladilar. Dars jarayonida bir - birlarini qo'llab - quvvatlash, o'zaro samimiy, do'stona munosabatlar vujudga keladi.

Ushbu maqola, matematika sohasidagi "o'rin almashtirishlar va o'rniga qo'yishlar" mavzusini o'qitish metodlarini, ularning o'rganganlik darajalarini, va interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanishni ta'kidlaydi. Maqola, "Kungaboqar" metodidan qanday foydalanish va uning o'quvchilarga ta'lim berishda qanday yordam berishi haqida so'zlashadi. Bu metod, o'quvchilarga mavzuni o'zlashtirishda, nazariy materialni amaliyotga aylantirishda va o'z fikrlarini izhor qilishda yordam beradi.

Maqolada matematik terminologiyasi, masalan, "o'rin almashtirishlar", "transpozitsiya", "inversiya", "signatura" va " n –darajali o'rniga qo'yishlar" tushunchalari keng qamrovda bayon qilinadi. Maqola, o'quvchilarning mavzuni chuqurroq tushunishiga va mustaqil o'rganishiga ko'makchi bo'lishni maqsad qilgan.

Asosiy qism

Bizga dastlabki n ta natural sonlar $(1, 2, \dots, n)$ berilgan bo'lsin. Bu sonlarni o'sish tartibida joylashishdan tashqari boshqa usullar bilan ham tartiblash mumkin. Masalan, $n = 3$ bo'lgan holda $(1, 2, 3)$ uchlikni $(1, 3, 2)$ $(2, 1, 3)$ $(2, 3, 1)$, $(3, 2, 1)$ va $(3, 1, 2)$ kabi tartiblarda joylashtirishimiz mumkin.

1-ta'rif. $1, 2, \dots, n$ sonlarning ma'lum bir tartibdagi joylashishiga n ta sondan tuzilgan *o'rin almashtirish* deyiladi.

n ta sondan iborat barcha o'rin almashtirishlar to'plami S_n kabi belgilanadi.

1-tasdiq. n ta sondan iborat barcha o'rin almashtirishlar soni $n!$ ga teng, ya'ni $|S_n| = n!$.

Isbot. Ushbu tasdiqni isbotlashda matematik induksiya usulidan foydalanamiz. Ravshanki, $n = 1$ da o'rin almashtirish soni bitta bo'ladi, ya'ni $1! = 1$. Shuningdek, $n = 2$ bo'lgan holda o'rin almashtirishlar soni ikkita bo'ladi, ya'ni $(1, 2)$ va $(2, 1)$

Tasdiqni $n - 1$ ta sonli o'rin almashtirishlar uchun o'rinli deb faraz qilib, n ta sonli o'rin almashtirish uchun ko'rsatamiz.

$n - 1$ ta sondan iborat barcha o'rin almashtirishlarning har biriga unga kirmagan n sonini joylashtirib chiqish natijasida barcha n ta sondan tuzilgan o'rin almashtirish hosil qilamiz. Har bir o'rin almashtirishda n soni n xil usulda joylashadi.

$n - 1$ ta sondan iborat barcha o'rin almashtirishlar $n - 1!$ ta ekanligidan, n ta sondan tuzilgan o'rin almashtirishlar soni $(n - 1)! \cdot n = n!$ ekanligi kelib chiqadi.

2-ta'rif. O'rin almashtirishning ixtiyoriy ikkita elementini o'rnini almashtirishga *transpozitsiya* deyiladi.

1-misol $(1, 2, 3, 4)$ o'rin almashtirishni 2 va 4-o'rinlarini almashtirishdan quyidagi $(1, 4, 3, 2)$ o'rin almashtirish hosil bo'ladi.

3-ta’rif. Agar berilgan o‘rin almashtirishda $i > j$ bo‘lib, o‘rin almashtirishda i soni j dan oldin turgan bo‘lsa, i va j sonlar *inversiya tashkil etadi* deyiladi va $inv(i, j)$ shaklda belgilanadi.

O‘rin almashtirishdagi inversiya tashkil etuvchi juftliklar soniga o‘rin almashtirishning *inversiyasi* deyiladi va $inv(i_1, i_2, \dots, i_n)$ kabi belgilanadi. Inversiyasi toq va juft son bo‘lgan o‘rin almashtirishlar mos ravishda toq va juft o‘rin almashtirishlar deb ataladi. Berilgan $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ o‘rin almashtirishning *signaturasi* deb,

$$sign(i_1, i_2, \dots, i_n) = (-1)^{inv(i_1, i_2, \dots, i_n)}$$

miqdorga aytiladi. Ma’lumki, o‘rin almashtirishning signaturasi uning toq va juftligiga qarab, -1 yoki 1 ga teng bo‘ladi.

Biz o‘rgangan ma’lumotlarimizni “Qoidani to‘g‘ri ayt” metodidan foydalanib, mustahkamlaymiz. Bunda o‘quvchilarga so‘zlar beriladi. O‘quvchilar bu so‘zlar haqida ma’lumotlar berishadi.

1-rasm

Savollar

1. o‘rin almashtirishning *signaturasi*- ...
2. o‘rin almashtirishning *inversiyasi*- ...
3. *o‘rin almashtirish*- ...
4. $inv(i_1, i_2, \dots, i_n)$ - ...
5. o‘rin almashtirishning signaturasi uning toq va juftligiga qarab
6. $sign(i_1, i_2, \dots, i_n) = -...$

Endi biz o‘rniga qo‘yish tushunchasi va uning xossalarini o‘rganamiz. Bizga $A = \{1, 2, \dots, n\}$ birinchi n ta natural sondan iborat to‘plam berilgan bo‘lsin.

4-ta’rif. A to‘plamning o‘zini o‘ziga akslantiruvchi o‘zaro bir qiymatli akslantirishga n -darajali *o‘rniga qo‘yish* deyiladi.

$A = \{1, 2, \dots, n\}$ to'plamda aniqlangan barcha $f: A \rightarrow A$ biyektiv akslantirishlarni quyidagi ustun shaklida yozib chiqamiz:

$$f: \begin{matrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{matrix}$$

Agar $f(1) = \alpha_1, f(2) = \alpha_2, \dots, f(n) = \alpha_n$ deb olsak, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ o'rin almashtirish bo'lib, bu moslikni quyidagi sxema yordamida tasvirlab olamiz:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Demak, bu n -darajali o'rniga qo'yish bo'ladi.

2-misol $n = 4$ da $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) = 1$ bo'lsa, bu to'rtinchi tartibli o'rniga qo'yish quyidagicha yoziladi:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sxemadan ko'rinib turibdiki, xar bir o'rniga qo'yishlarga aniq bir o'rin almashtirish mos qo'yiladi. Demak, o'rin almashtirishlar uchun kiritilgan tushunchalar va xossalar to'g'ridan-to'g'ri o'rniga qo'yishlar uchun ham o'rinli bo'ladi. Masalan, hamma o'rniga qo'yishlar soni $n!$ ta bo'ladi.

3-misol $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}, g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishlar berilgan bo'lsa, u holda

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bundan $f \circ g \neq g \circ f$ ekanligi kelib chiqadi.

O'rniga qo'yishlar va o'rinlashtirishlar

Bizga n ta elementga ega bo'lgan A to'plam berilgan bo'lsin.

To'plam elementlarini shartli ravishda $1, 2, \dots, n$ sonlar orqali belgilab olamiz, ya'ni berilgan to'plamni $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ko'rinishda yozish mumkin.

5-ta'rif. $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ to'plamni o'ziga biyektiv akslantirishga **n -darajali o'rniga qo'yish** deyiladi.

A to'plamda aniqlangan φ o'rniga qo'yishni

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix}$$

ko'rinishda belgilanadi.

Bunda birinchi qatordagi elementlarning joylashish tartibi ahamiyatga ega emas, lekin ikkinchi qator elementlarini joylashtirganda har bir k va unga mos $\varphi(k)$ elementlarning bir ustunda joylashishiga e'tibor berish kerak.

A to'plamning barcha o'rniga qo'yishlar to'plamini S_n orqali belgilaymiz.

4-misol. $A = \{1,2\}$ to'plam berilgan bo'lsa, u yordamida hosil qilingan ikkinchi darajali o'rniga qo'yishlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi: $\varphi_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ va $S_2 = \{\varphi_0, \varphi_1\}$.

6-ta'rif. Agar φ va ψ o'rniga qo'yishlarda $i_k = j_k$ ($k = \overline{1, n}$) bo'lsa, u holda φ va ψ o'rniga qo'yishlar o'zaro teng deyiladi.

Masalan, $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishlar o'zaro teng. **7-ta'rif.** φ va ψ o'rniga qo'yishlar ko'paytmasi deb φ va ψ akslantirishlar kompozitsiyasi $\varphi\psi(i) = \varphi(\psi(i)), i = 1, \dots, n$ ga aytiladi, ya'ni

$$\varphi \cdot \psi = \varphi \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \psi(1) & \psi(2) & \dots & \psi(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi(1) & \psi(2) & \dots & \psi(n) \\ \varphi(\psi(1)) & \varphi(\psi(2)) & \dots & \varphi(\psi(n)) \end{pmatrix}.$$

8-ta'rif. A to'plamdan olingan φ o'rniga qo'yishga teskari o'rniga qo'yish deb $\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi^{-1}(1) & \varphi^{-1}(2) & \dots & \varphi^{-1}(n) \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishga aytiladi.

9-ta'rif. A to'plamning har bir elementini shu elementning o'ziga o'tkazuvchi ε akslantirishga *ayniy o'rniga qo'yish* deyiladi va u

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix} \text{ ko'rinishda belgilanadi.}$$

1-teorema. A chekli to'plamning barcha o'rniga qo'yishlar to'plami multiplikativ gruppaga bo'ladi.

10-ta'rif. $\langle S_n; \cdot, ^{-1} \rangle$ gruppaga n -darajali simmetrik gruppaga deyiladi va u S_n orqali belgilanadi.

11-ta'rif. $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishda $A = \{1,2,3,\dots,n\}$

to'plamning ixtiyoriy i, j elementlaridan tuzilgan juftlik uchun $i - j$ va $\varphi(i) - \varphi(j)$ ayirmalar bir xil ishoraga ega bo'lsa, bu juftlik to'g'ri, bir xil ishoraga ega bo'lmasa to'g'ri emas yoki inversiya tashkil etadi deyiladi.

5-misol. $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishda inversiyalar yo'q.

$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ o'rniga qo'yishda $\{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$ juftliklar inversiya tashkil etadi.

2-teorema. O'rniga qo'yishlar ko'paytmasining ishorasi, o'rniga qo'yishlar ishoralari ko'paytmasiga teng.

3-teorema. O'rniga qo'yishlar ishorasi quyidagi xossalarga ega:

- 1) $sign$ funksiya multiplikativ, ya'ni har qanday $\varphi, \psi \in S_n$ lar uchun $sign(\varphi\psi) = sign\varphi \cdot sign\psi$ o'rinli;
- 2) transpozitsiya ishorasi (-1) ga teng;
- 3) o'zaro teskari o'rniga qo'yishlar ishorasi bir xil;
- 4) agar τ -transpozitsiya va φ ixtiyoriy o'rniga qo'yish bo'lsa, u holda $sign(\tau\varphi) = sign(\varphi\tau) = -sign\varphi$ bo'ladi.

4-teorema. Har qanday ikkita juft yoki toq o'rniga qo'yishlar ko'paytmasi juft o'rniga qo'yish bo'ladi;

Biri juft ikkinchisi toq o'rniga qo'yishlar ko'paytmasi toq o'rniga qo'yish bo'ladi.

Endi o'quvchilar mavzuni qay darajada o'zlashtirganliklarini bilish maqsadida "Kungaboqar" metodidan foydalanamiz. Guruhlarga kungaboqar barglari shaklida

Savollar

1. n -darajali o'rniga qo'yishga ta'rif bering.
2. O'rniga qo'yishlar gruppasi tashkil etishini tekshiring.
3. n -darajali simmetrik gruppaga misol keltiring.
4. Inversiyaga ta'rif bering.
5. Juft, toq o'rniga qo'yishlarni ta'riflang.
6. Transpozitsiya nima?
7. O'rniga qo'yishning ishorasi qanday aniqlanadi?

2-rasm

tayyorlangan qog'ozlarni tarqatamiz va o'tilgan mavzu yuzasidan savol beramiz. O'quvchilar qog'ozlarga javoblarni yozib doskaga yopishtiradilar.

Hozirgi kunda har bir sohada chet tilini bilish dunyo talabiga aylanib boryapti, shu sababdan fanlar orasida integratsiyani qo'llagan holda mavzuga oid atamalarni chet tili, ingliz tilida qanday bo'lishini ko'rib chiqing va ularning izohiga alohida to'xtalib bilimingizni mustahkamlab oling.

Integratsiya – qaysi sohada bo'lmasin bir nechta yo'nalishni yoki tarmoqni o'zaro bog'liqligini anglatadi.

Terms	Atamalar	Izoh
n-ordered injection	n -darajali o'rniga qo'yish	$A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ to'plamni o'ziga biyektiv akslantirishga n -darajali o'rniga qo'yish deyiladi.

Equal injections	O‘zaro teng o‘rniga qo‘yishlar	Agar φ va ψ o‘rniga qo‘yishlarda $i_k = j_k$ ($k = \overline{1, n}$) bo‘lsa, u holda φ va ψ o‘rniga qo‘yishlar o‘zaro teng deyiladi.
The multiplication of injections	O‘rniga qo‘yishlar ko‘paytmasi	φ va ψ o‘rniga qo‘yishlar ko‘paytmasi deb φ va ψ akslantirishlar kompozitsiyasi $\varphi\psi(i) = \varphi(\psi(i)), i = 1, \dots, n$ ga aytiladi, ya’ni $\varphi \cdot \psi = \varphi \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \psi(1) & \psi(2) & \dots & \psi(n) \end{pmatrix} =$ $= \begin{pmatrix} \psi(1) & \psi(2) & \dots & \psi(n) \\ \varphi(\psi(1)) & \varphi(\psi(2)) & \dots & \varphi(\psi(n)) \end{pmatrix}.$
Unit injection	Ayniy o‘rniga qo‘yish	A to‘planning har bir elementini shu elementning o‘ziga o‘tkazuvchi ε akslantirishga ayniy o‘rniga qo‘yish deyiladi
n -ordered symmetric group	n -darajali simmetrik grupp	$\langle S_n; \cdot, {}^{-1} \rangle$ gruppaga n -darajali simmetrik grupp deyiladi va u S_n orqali belgilanadi.

O‘quvchilar bugungi mavzuni qay darajada tushunganliklarini bilish maqsadida “krasvord” metodi orqali o‘quvchilarning bilimini sinab ko‘ramiz. Bu metod o‘quvchilarning zehni kuchaytiradi, guruh bilan ishlashni o‘ragatadi.

INVERSIYA

1. $1, 2, 3, \dots, n$ sonlarning ma’lum bir tartibda joylashishiga n ta sondan tuzilgan almashtirish deyiladi.

2. o‘rin almashtirishda $i > j$ bo‘lib, o‘rin almashtirishda i soni j dan oldin turgan bo‘lsa, i va j sonlar tashkil etadi.

3. $\forall f, g, h$ o‘rniga qo‘yish n -darajali o‘rniga qo‘yishlarning kommunikativlik qoidasiga bo‘ysunmaydi. Ammo qaysi qoidaga bo‘ysunadi?

4. Agar f va g o‘rniga qo‘yishlarda $i_k = j_k$ ($k = \overline{1, n}$) bo‘lsa, u holda f va g o‘rniga qo‘yishlar deyiladi.

5. $sign(i_1, i_2, \dots, i_n) = (-1)^{inv(i_1, i_2, \dots, i_n)}$ miqdorga berilgan o‘rinlashtirishning si deyiladi.

6. o‘rin almashtirishda har qanday bajarilgan uning juft-toqligini o‘zgartiradi.

7. A chekli to‘planning barcha o‘rniga qo‘yishlar to‘plami qanday to‘plam deyiladi ?

8. A to‘planning har bir elementini shu elementning o‘rniga qo‘yish....

	1								
	I								
I	N	V	E	R	S	I	Y	A	

